

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.11178974

КАЛЪЯНОВА Наталья Олеговна
художник, Россия, г. Москва

NFT И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: РЕВОЛЮЦИЯ В МИРЕ ИСКУССТВА ИЛИ ЕГО ГИБЕЛЬ

Аннотация. Статья исследует двойственное влияние технологий невзаимозаменяемых токенов (NFT) и искусственного интеллекта (ИИ) на сферу искусства. В статье анализируются позитивные и негативные аспекты этих технологий, начиная с того, как они расширяют возможности для художников по созданию и продаже уникальных цифровых работ, до рисков потери авторства и оригинальности. Особое внимание уделяется вопросам авторского права, прозрачности происхождения произведений и их подлинности. Также рассматривается воздействие ИИ на творческий процесс, включая создание искусства с помощью алгоритмов, что вызывает дебаты о том, может ли машина быть истинным творцом. Статья заканчивается размышлениями о будущем искусства в эпоху цифровизации, предлагая читателю оценить, являются ли эти технологии инструментом революции или предвестником его упадка.

Ключевые слова: NFT, искусственный интеллект, цифровое искусство, авторское право, творческий процесс, подлинность, авторство, технологии в искусстве, революция в искусстве, гибель искусства.

Актуальность исследования

Актуальность исследования о взаимосвязи NFT и ИИ с современным искусством обусловлена растущим влиянием цифровых технологий на культурные практики. В последние годы технологии невзаимозаменяемых токенов и искусственного интеллекта стали значимыми факторами в мире искусства, предоставляя новые возможности для создания, распространения и коммерциализации искусства. Они кардинально изменяют традиционные подходы к авторству, владению и аутентификации произведений искусства, что порождает обширные дебаты о будущем культурных ценностей и творчества.

Понимание этих изменений необходимо для художников, коллекционеров, галерей и всех участников арт-рынка, чтобы адаптироваться к новой реальности и эффективно использовать возможности, которые предоставляют эти инновации. Также важно оценить риски, связанные с потенциальной потерей

уникальности искусства и его коммерциализацией.

Цель исследования

Целью исследования является анализ и оценка влияния NFT и ИИ на современное искусство.

Основная цель состоит в том, чтобы предоставить всесторонний анализ возможностей и вызовов, которые NFT и ИИ представляют для артистов, коллекционеров и других ключевых игроков в мире искусства.

Материалы и методы исследования

В исследовании анализируются академические работы, специализированные публикации и другие источники, которые обсуждают использование NFT и ИИ в искусстве. Основное внимание уделяется изучению как технологических аспектов, так и социально-культурных последствий их внедрения.

Анализ конкретных кейсов играет ключевую роль в исследовании, позволяя наглядно продемонстрировать как успешные примеры

интеграции NFT и ИИ в искусстве, так и спорные моменты, вызвавшие дебаты и критику. Это включает в себя описание проектов, которые были особенно заметными или вызвали общественный резонанс, а также анализ последствий этих проектов для арт-рынка.

Кроме того, исследование включает в себя этический анализ, рассматривая вопросы авторства, оригинальности и моральных прав художников в контексте использования искусственного интеллекта для создания произведений. Это важно для оценки не только практического, но и морального воздействия новых технологий на искусство. Таким образом, материалы и методы обеспечивают глубокое понимание и мультидисциплинарный подход к анализу влияния NFT и искусственного интеллекта на современное искусство, предоставляя читателю комплексное исследование влияния современных технологий на мир искусства.

Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: П. Гарбер, Н. Горовиц, Н. Фрай, Н. Джонс и другие.

Результаты исследования

В современном мире, где технологии стремительно меняют пейзажи всех отраслей, искусство не остаётся в стороне. Последние несколько лет стали свидетелями, как две передовые технологии – невзаимозаменяемые токены и искусственный интеллект – начали революционизировать сферу искусства, внося в неё как невероятные возможности, так и серьёзные вызовы. Эти технологии, по сути, переопределяют традиционные концепции авторства, владения и ценности искусственных объектов, порождая живые дебаты среди художников, коллекционеров, кураторов и критиков.

NFT предоставили цифровым произведениям искусства уникальность и возможность подтверждения владения благодаря блокчейн-технологии, что ранее было недостижимо в цифровом пространстве. Эта новация открыла двери для цифровых художников, чтобы на равных участвовать на арт-рынке, ранее доминировавшем физическими произведениями искусства. В то же время, рынок NFT испытал как взрывной рост, так и критику за создание экономических «пузырей» и потенциальное содействие спекулятивным практикам.

Искусственный интеллект, с его способностью анализировать обширные объёмы данных и создавать на их основе новые произведения, предлагает другой, но не менее волнующий спектр вопросов. ИИ-генерированное искусство поднимает философские вопросы о природе творчества и роли художника в процессе создания искусства. Является ли произведение, созданное машиной на основе алгоритмов, действительно искусством? Может ли машина быть признана творцом в полном смысле этого слова? [1, с. 105].

NFT, или невзаимозаменяемые токены, являются уникальными цифровыми активами, которые существуют на блокчейне. Они представляют собой неповторимые или ограниченные серии цифровых объектов, таких как изображения, видео, музыкальные файлы или любые другие формы цифрового искусства, которые не могут быть скопированы или заменены без изменения подлинности. В отличие от традиционного цифрового контента, который легко копировать и распространять, каждый NFT имеет уникальный идентификатор, который отслеживается через блокчейн, предоставляя доказательство собственности и происхождения (рисунок 1).

Рис. 1. Основные аспекты невзаимозаменяемых токенов

Внедрение NFT преобразило способы создания и продажи искусства, давая художникам возможность монетизировать свои цифровые работы напрямую, без необходимости физической реализации произведения или участия посредников, таких как галереи или аукционные дома. Это особенно важно для цифровых художников, чьи творения традиционно считались менее ценными из-за легкости их копирования и распространения. NFT предоставляют художникам платформу для признания и финансовой оценки их работы.

Для коллекционеров NFT представляют собой новую возможность для инвестирования и сбора уникальных цифровых активов. Эти токены не только сохраняют культурное значение, но и могут увеличиваться в цене, особенно если произведение или его автор становятся известными. Однако это также привело к спекулятивным покупкам, когда инвесторы приобретают NFT не из-за их художественной ценности, а в надежде на быстрый финансовый выигрыш.

Продажи NFT достигли миллиардов долларов, значительно повлияв на арт-рынок. С одной стороны, это привнесло новую жизнь в рынок искусства, расширяя его границы и включая новые аудитории и создателей. С другой стороны, быстрый рост и огромные суммы, вовлеченные в рынок NFT, порождают опасения относительно его устойчивости. Некоторые эксперты предупреждают о «пузыре», подобном дотком-кризису, указывая на высокую волатильность и риск падения цен после первоначального всплеска интереса.

Неопределенность вокруг NFT и их долгосрочного воздействия на искусственный рынок требует дальнейшего анализа и возможного регулирования. Необходимо разработать механизмы, которые будут способствовать прозрачности и устойчивости, защищая интересы художников и коллекционеров. В то же время, технология блокчейн, лежащая в основе NFT, предоставляет возможности для более глубокого изучения и интеграции в искусство, что может привести к новым формам творческой экспрессии и культурного взаимодействия. NFT в искусстве могут быть как революционным, так и разрушительным фактором, в зависимости от того, как арт-сообщество, регуляторы и участники рынка будут адаптироваться к этим изменениям. Это переосмысление ценности искусства в цифровую эпоху ставит перед нами множество вопросов и возможностей для будущего развития культурного ландшафта [2, с. 10].

Искусственный интеллект начинает занимать всё более значимое место в сфере искусства, предоставляя новые инструменты для создания произведений. Алгоритмы машинного обучения, такие как нейронные сети, обучаются на больших данных из тысяч или даже миллионов произведений искусства, после чего способны генерировать новые изображения, тексты, музыку и другие формы искусства. Эти технологии привлекают внимание не только технических специалистов, но и художников, кураторов, а также широкой публики (таблица 1).

Таблица 1

Роль искусственного интеллекта в сфере искусства

Категория	Аспекты	Описание
Обучение и разработка	Алгоритмы машинного обучения	Алгоритмы, такие как нейронные сети, обучаются на больших объемах данных, включающих тысячи или миллионы произведений искусства.
	Генерация контента	После обучения эти алгоритмы способны генерировать новые изображения, тексты, музыку и другие виды искусства.
Восприятие и воздействие	Привлечение различных групп	Искусственный интеллект привлекает внимание не только инженеров и разработчиков, но и художников, кураторов, и широкой публики.
	Инновационные инструменты	ИИ предоставляет новые инструменты для творчества, расширяя возможности художников в создании уникальных и инновационных произведений искусства.

Программы, такие как DALL-E от OpenAI, DeepDream от Google и другие подобные системы, используют различные подходы к обучению и генерации контента. DALL-E, например, работает на основе модели GPT (Generative Pre-trained Transformer), которая изначально разработана для работы с текстом, но затем адаптирована для генерации изображений с помощью описаний. Эти системы могут создавать изображения, которые варьируются от сюрреалистических до удивительно реалистичных, часто с элементами, которые кажутся необычными или фантастическими [3, с. 13].

Использование ИИ в создании искусства порождает фундаментальные вопросы о природе творчества и роли художника. Ключевым аспектом является вопрос: «Кто на самом деле является автором произведения – человек, создавший алгоритм, или сам алгоритм?» Это ставит под сомнение традиционные понятия авторства, оригинальности и даже интеллектуальной собственности. Художники, использующие ИИ, часто воспринимаются скорее как кураторы или редакторы, чем как создатели в классическом понимании этого термина.

С ростом использования ИИ в искусстве возникают также этические и юридические вопросы. Например, данные, на которых обучаются алгоритмы, часто включают произведения, созданные другими художниками, без их явного согласия. Это порождает проблемы с

авторскими правами и собственностью контента. Кроме того, ИИ может быть использован для создания произведений, нарушающих копирайты или даже для подделки искусства.

Возможно, будущее ИИ в искусстве лежит в синергии человеческого творчества и машинной эффективности. Художники могут использовать ИИ как инструмент для расширения своих творческих горизонтов, экспериментировать с новыми формами и идеями, которые были бы недоступны или крайне затруднительны без таких технологий. Таким образом, ИИ не заменяет художника, а становится его расширением, открывая новые пути для исследования и выражения [4, с. 46].

NFT вносят новшество в определение владения искусством, предлагая цифровое подтверждение владения уникальным активом через блокчейн. Однако это подтверждение не всегда сопровождается правами на копирование, распространение или модификацию произведения, что может создавать путаницу среди покупателей. Купив NFT, инвесторы часто ожидают, что владеют произведением в полном объеме, однако юридически это не всегда так, поскольку авторские права могут оставаться за художником. Это различие между владением токеном и авторскими правами на само произведение требует дополнительного разъяснения и, возможно, нового регулирования в законодательстве (рисунок 2).

Рис. 2. Сравнение владения NFT и авторских прав

Искусственный интеллект, который создает произведения искусства, поднимает сложные вопросы об авторстве. Когда ИИ использует существующие данные для создания нового искусства, возникает вопрос о том, кому принадлежат авторские права на результат. Является ли автором тот, кто написал и настроил алгоритм, или же авторские права должны быть присвоены машине, что в настоящее время юридически невозможно. Эти обстоятельства могут вести к спорам об интеллектуальной собственности, особенно если ИИ создает произведения, вдохновленные защищенными авторскими правами работами других художников.

Использование ИИ в искусстве также порождает этические дилеммы, особенно когда дело касается подлинности и оригинальности. Может ли произведение, созданное ИИ, считаться подлинным, если оно основано на анализе и репликации существующих стилей и тем? Как общество должно ценить такие работы по сравнению с традиционно созданным искусством?

Кроме того, возможность манипулирования и изменения цифрового искусства через ИИ без знания или согласия первоначального автора создает дополнительные этические проблемы.

Эти новые вызовы требуют пересмотра и, возможно, адаптации существующих законов об авторском праве и интеллектуальной собственности. Могут потребоваться новые нормы, которые учитывают уникальные аспекты цифрового искусства и ИИ, обеспечивая защиту прав всех участников – от создателей искусственного интеллекта до традиционных художников и конечных пользователей [5, с. 27].

Следовательно, применение NFT и ИИ в искусстве требует комплексного подхода к решению возникающих этических, юридических и культурных вопросов, что будет способствовать балансу между инновациями и сохранением основных ценностей искусства (таблица 2).

Таблица 2

Влияние NFT и ИИ на рынок искусства

Категория	Аспекты	Описание
Возможности для художников	Прямая монетизация	Художники могут продавать свои работы напрямую через платформы NFT, получая вознаграждение за каждую перепродажу благодаря смарт-контрактам.
	Больше контроля	NFT предоставляют художникам больший контроль над их творчеством и его коммерциализацией, минимизируя роль посредников.
Экономические изменения	Ценовые модели и спекуляции	NFT вносят в арт-рынок элементы спекуляции, что может приводить к нестабильности цен и созданию пузырей.
	Влияние на арт-рынок	Спекулятивные покупки и продажи NFT могут привести к резким колебаниям на рынке, что угрожает его устойчивости.
Роль ИИ	Создание искусства	ИИ может генерировать новые произведения искусства, что расширяет границы творчества и предлагает новые методы выражения.
	Оценка и кураторство	Алгоритмы ИИ могут анализировать данные и помогать в оценке и выборе произведений, что изменяет традиционные подходы к кураторству искусства.
Этические и культурные последствия	Эксклюзивность и доступность	Использование NFT может ограничивать доступ к искусству, делая его доступным только для обеспеченных коллекционеров.
	Изменение восприятия искусства	Зависимость от технологических платформ и алгоритмов может изменить восприятие искусства, уменьшая значение эмоционального и культурного содержания в пользу технических аспектов.

Эта таблица предоставляет структурированный обзор ключевых аспектов влияния NFT и ИИ на рынок искусства, включая возможности и вызовы для художников, экономические изменения, роль ИИ в создании и кураторстве искусства, а также этические и культурные последствия этих технологий.

Выводы

В современной сфере искусства существует явный тренд к интеграции новых технологий, таких как невзаимозаменяемые токены (NFT) и искусственный интеллект (ИИ), в традиционные практики. Эти технологии предоставляют уникальные возможности для художников и инвесторов, но также вызывают серьезные вопросы в области авторских прав, этики и культурных ценностей. NFT открывают новые пути для продажи и монетизации цифровых произведений искусства, устанавливая новые стандарты цифровой собственности и уникальности. Однако владение NFT не всегда означает владение авторскими правами на само произведение, что требует дополнительного юридического и регуляторного разъяснения.

С другой стороны, ИИ становится мощным инструментом для создания и оценки

искусства, предлагая новые методы генерации и анализа творческих произведений. Однако его использование также вызывает вопросы об авторстве, подлинности и культурном воздействии.

Современные технологии изменяют ландшафт искусства, открывая новые возможности для творческого выражения, коммерциализации и потребления произведений. Однако успешная интеграция этих технологий требует внимательного рассмотрения и сбалансированного подхода к вопросам авторства, собственности и этики, чтобы обеспечить устойчивое развитие сферы искусства в цифровую эпоху.

Литература

1. Де Филиппи П. Блокчейн и закон: правила кода / П. Де Филиппи, А. Райт. Кембридж. – MS: Издательство Гарвардского университета, 2018. – 298 с.
2. Ермаков А.В., Зайцев В.С., Березина А.В. Искусственный интеллект как объект гражданских прав // Копирайт. – 2022. – № 4. – С. 5-25.
3. Марченко М.Н., Никитина Н.И. Дизайн игровых интерфейсов: история и направления

развития на современном этапе // Бизнес и дизайн ревю. – 2021. – № 3 (23). – С. 10-18.

4. Писаренко М.С. К вопросу об искусственном интеллекте и его сущности // Вопросы российской юстиции. – 2020. – № 10. – С. 46-47.

5. Чурилов А.Ю. Правовое регулирование интеллектуальной собственности и новых технологий: вызовы XXI века: монография. – М.: Юстицинформ, 2020. – С. 26-27.

KALIANOVA Natalia

artist, Russia, Moscow

NFT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: REVOLUTION IN THE ART WORLD OR ITS DEMISE

Abstract. *The article explores the dual impact of non-interchangeable token (NFT) and artificial intelligence (AI) technologies on the field of art. The article analyzes the positive and negative aspects of these technologies, starting with how they expand the opportunities for artists to create and sell unique digital works, to the risks of loss of authorship and originality. Special attention is paid to issues of copyright, transparency of the origin of works and their authenticity. The impact of AI on the creative process, including the creation of art using algorithms, is also considered, which raises a debate about whether a machine can be a true creator. The article ends with reflections on the future of art in the era of digitalization, inviting the reader to assess whether these technologies are a tool of revolution or a harbinger of its decline.*

Keywords: *NFT, artificial intelligence, digital art, copyright, creative process, authenticity, authorship, technology in art, revolution in art, death of art.*